

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ИНДИЙ-ОЛОВЯННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕРМОБАТАРЕИ

Иминова Дилдорахон Гуломжон кизи

Андижанский машиностроительный институт

Студентка 3-го курса,

Атажонов Мухиддин Одилжонович

Андижанский машиностроительный институт

доцент кафедры “Альтернативные источники энергии”

Аннотация: Индиево-оловянные пленки (например, ITO, Indium Tin Oxide, индиево-оловянный оксид) — для проводящего слоя. Кубическая решетка типа биквадратно включает в себя индиевые атомы, которые занимают центральные позиции в кубической ячейке. Вокруг каждого индиевого атома находятся шесть кислородных атомов, образуя октаэдрическую структуру.

Ключевые слова: пленки, термобатареи, инструменты, формула, специализированное оборудование, лазерного резака

INDIUM-TIN FILM THERMOBATTERIES

Iminova Dildorakhon Gulomjon qizi

Andijan Mechine Building Institute

3rd year student,

Atajonov Mukhiddin Odiljonovich

Andijan Mechine Building Institute

Associate Professor of the Department of Alternative Energy Sources

Abstract: Indium-tin films (for example, ITO, Indium Tin Oxide, indium-tin oxide) - for the conductive layer. The cubic lattice of the biquadrate type includes indium atoms, which occupy central positions in the cubic cell. Each indium atom is surrounded by six oxygen atoms, forming an octahedral structure.

Keywords: films, thermopiles, tools, formula, specialized equipment, laser cutter

В предоставленном текстовом фрагменте не содержится формула пленки индиево-оловянного оксида. Химическая формула индиево-оловянного оксида (ИТО) - $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2$. ИТО является проводящим оксидом, состоящим из индиевого оксида (In_2O_3) и оксида олова (SnO_2). Использование идеального соотношения между индиевым оксидом и оксидом олова обеспечивает оптимальные электрические свойства пленочного материала.

Однако для практического создания пленки ИТО требуется специализированное оборудование и процессы испарения, распыления или лазерного резака, которые использовались в индустрии. Для точного состава и процесса получения пленки ИТО рекомендуется обратиться к источникам, специализированной литературе или консультации с опытными профессионалами в области синтеза пленок.

Методы исследования. Новые гибридные сенсорные наноструктуры $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2$ с пористой природой были успешно получены и охарактеризованы различными методами, такими как рентгеновская дифракция (XRD), сканирующая электронная микроскопия (SEM), энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDS), рентгеновская фотоэлектронная микроскопия. спектроскопия (XPS) и просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения (HRTEM) [1]. Газочувствительные свойства изготовленного датчика на основе сразу полученных гибридных наноструктур $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2$ были систематически исследованы и сравнены со свойствами чистого SnO_2 . Гибридные наноструктуры, содержащие 3% In_2O_3 , демонстрируют наивысшее значение отклика формальдегида 30,7–100 ppm при 100 °C, что в 14 раз выше, чем у чистого SnO_2 . Кроме того, газовые сенсоры на основе свежеприготовленных гибридных наноструктур $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2$ также обладают высокой стабильностью и хорошей селективностью по отношению к формальдегиду. Улучшение чувствительности к формальдегиду в основном объясняется образованием пп-гетеропереходов и синергическим взаимодействием между $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2$. [2]

К сожалению, я не могу предоставить график формулы $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2$, так как график зависит от многих факторов, включая конкретные условия синтеза и структуру материала [3].

Формула $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2$ представляет собой смесь индиевого оксида (In_2O_3) и оксида олова (SnO_2). График может отображать различные свойства или зависимости, такие как структура кристаллической решетки,

изменение электрической проводимости [4] в зависимости от содержания In_2O_3 и SnO_2 , или другие физические, электрические или оптические характеристики.

Структура $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2$

Структура кристаллической решетки соединения In_2O_3 , известного как индиевый оксид, состоит из индиевых (In) и кислородных (O) атомов. In_2O_3 обычно образует кубическую решетку, известную как кубическая решетка типа биквадратно (cubic bixbyite-type lattice). Эта решетка может быть описана простой формулой кристаллической структуры: Fd-3m.

Кубическая решетка типа биквадратно включает в себя индиевые атомы, которые занимают центральные позиции в кубической ячейке. Вокруг каждого индиевого атома находятся шесть кислородных атомов, образуя октаэдрическую структуру [5]. Кислородные атомы окружают индиевые атомы таким образом [6], чтобы обеспечить структурную стабильность соединения In_2O_3 .

Структура кристаллической решетки In_2O_3

Структура кристаллической решетки In_2O_3 имеет важное значение для его физических свойств и применений. Например, электронная структура и проводимость материала могут быть связаны с особенностями кристаллической решетки [7]. Эта информация является базовым исходным пунктом для более подробного изучения свойств In_2O_3 и дополнительных исследований, связанных с этим соединением [8-9].

1. Полимерная плёнка (например, полиимид) — для изоляционного слоя.
2. Термоэлектрический материал (например, бианилин, оксид марганца) — для создания термоэлектрического эффекта.
3. Тонкий металлический провод — для электрических соединений.

Инструменты:

1. Лазерный резак или ножницы — для нарезания пленок и полимерной плёнки.
2. Химические растворы — для очистки и обработки пленок.
3. Печь — для процесса термоэлектрической обработки.
4. Мультиметр или другой прибор для измерения электрических параметров.

Вот общий план действий для создания пленочной термобатареи:

1. Подготовка пленок:
 - Нарезьте пленки индиево-оловянного оксида (ИТО) на нужные размеры для проводящего слоя.
 - Нарезьте полимерную плёнку на такие же размеры как пленки ИТО, для изоляционного слоя.
 - Очистите пленки ИТО и полимерную плёнку с помощью химических растворов, чтобы удалить загрязнения.
2. Создание проводящего слоя:
 - Нанесите пленки ИТО на подложку (например, стеклянную пластину) с помощью методов испарения, распыления или лазерного резака.
 - Убедитесь, что пленки ИТО образуют электрически непрерывный слой.
3. Создание термоэлектрического слоя:
 - Нанесите термоэлектрический материал на проводящий слой с помощью того же метода, который вы использовали для пленок ИТО.
 - Обработайте структуру в печи при определенной температуре и времени, чтобы активировать термоэлектрический эффект.
4. Создание изоляционного слоя:

- Накройте структуру сформированным проводящим и термоэлектрическим слоями полимерной плёнкой.

- Убедитесь, что полимерная плёнка хорошо прилегает к структуре и образует электрическую изоляцию.

5. Электрические соединения:

- Подключите металлические провода к пленочной структуре для подачи электрического тока.

- Убедитесь, что соединения надежны и изолированы.

Заключение. Структура кристаллической решетки In_2O_3 имеет важное значение для его физических свойств и применений. Например, электронная структура и проводимость материала могут быть связаны с особенностями кристаллической решетки. Эта информация является базовым исходным пунктом для более подробного изучения свойств In_2O_3 и дополнительных исследований, связанных с этим соединением. После завершения этих шагов ваша пленочная термобатарея должна быть готова. Для получения конкретного графика, основанного на формуле $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2$, рекомендуется обратиться к научным статьям, журналам или специализированным базам данных, где могут быть представлены соответствующие исследования и экспериментальные данные. Такие данные позволят более точно представить свойства и зависимости, связанные с данной системой оксидов.

Литературы

1. Касимахунова А.М., Атажонов М.О, Абдуллаева М.П. «Исследование технологий изготовления пленочных термоэлементов (Bi_2Te_3) и (Sb_2Te_3) в современных термоэлектрических технологиях», Международная научно-практическая конференция «проблемы рационального использования природных ресурсов и современные технологии переработки угля», посвященная 90-летию д.т.н., профессора А.С. Джаманбаева. Киргизия 2023. 30-01.12.2023г.
2. Wenwen Ge., Yuhong Chang., Vinothkumar Natarajan. $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2$ hybrid porous nanostructures delivering enhanced formaldehyde sensing performance. May 2018. Journal of Alloys and Compounds 746:36-44. DOI:10.1016/j.jallcom.2018.02.171.
3. Касимахунова А.М., Атажонов М.О, Абдуллаева М.П. «Перспективы развития создания комбинированных преобразователей альтернативной энергии», Международная научно-практическая конференция «проблемы рационального использования природных ресурсов и современные технологии переработки угля», посвященная 90-летию д.т.н., профессора А.С. Джаманбаева. Киргизия 2023. 30-01.12.2023г.

4. М.О. Атажонов “Повышение энергоэффективности фото-термоэлектрической батареи”. VI Международная конференция по Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро - и наноструктурах. 28-30 сентября 2023 г. Фергана. Ст. 128-130
5. M.O.Atajonov., S.J.Nimatov., A.I.Rakhmatullaev., A.B.Sadullaev. Formalization of the dynamics of the functioning of petrochemical complexes based on the theory of fuzzy sets and fuzzy logic. AIP Conference Proceedings 2552, 050014 (2023);. - Published Online: 05 January 2023, 2023-yil. <https://doi.org/10.1063/5.0112403>.
6. S.T. Yunusova, D.A. Halmatov, M.O. Atajonov, U.O. Huzanazarov / Formalization of the Cotton Drying Process Based on Heat and Mass Transfer Equations // ИИМ инженеринг журнал. – Kuala Lumpur, Malaysia, 2020. – Vol. 21. – № 2. – P. 256–265: <https://doi.org/10.31436/iiumej.v21i2.1456>.
7. Atajonov M.O. Ashurova U.B. Algorithm for Adaptive Regulation of Parameters of Fuzzy-Models to Diagnose Dynamic Object. Technical science and innovation, Iss 8, Vol 2, 2021/2 peg. 234-240.
8. Mahmadnazarov Sherzod Nazaralievich, & Atajonov Mukhiddin Odiljonovich. (2024). Nanocomposite Films Based On The Zito ($ZnO-In_2O_3-SnO_2$) System: Prospects For Thermoelectric Conversion. Research and implementation, 2(3), 152–157. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10775304>
9. М.О. Атажонов. “Конструкция фототермоэлектрических преобразователей”, International journal of advanced research in education, technology and management. doi.10.5281_zenodo.10315959 ISSN:2349- 0012. Vol..2, Issue 12. Pp. 236-244.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.